

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 336.647

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16938103>

Теоретичні аспекти визначення сутності фінансового управління власним капіталом підприємства

Платухін Олександр Георгійович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
пр. науки, 9-А, Харків, Україна, 61165,
platukhin.oleksandr@hneu.net, <https://orcid.org/0009-0003-2693-8881>

Прийнято: 11.08.2025 | Опубліковано: 25.08.2025

Анотація: Мета дослідження полягає у розкритті теоретичних аспектів визначення сутності фінансового управління власним капіталом підприємства та узагальненні наукових підходів до його трактування.

Методи дослідження ґрунтуються на системного підходу до розгляду сутності власного капіталу підприємства, а також методів порівняльного аналізу, синтезу та узагальнення. Це дало змогу структурувати наукові погляди на фінансове управління власним капіталом за чотирма концептуальними підходами: організаційним, ресурсним, функціональним та результативним.

Результати дослідження полягають у встановленні сутнісних характеристик фінансового управління власним капіталом підприємства. Організаційний підхід розкриває його як систему регламентації процесів управління та формування фінансової політики. Ресурсний підхід визначає власний капітал як сукупність фінансових ресурсів підприємства, які є базою для забезпечення ліквідності та фінансової безпеки. Функціональний підхід акцентує на методах, прийомах та інструментах управління, спрямованих на оптимізацію

структури капіталу, ефективне використання активів і мінімізацію ризиків. Результативний підхід підкреслює значення управління капіталом як чинника досягнення стратегічних і фінансових результатів, зокрема прибутковості, кредитоспроможності та зростання ринкової вартості підприємства.

Висновки. В умовах трансформації фінансових ринків та посилення ролі внутрішніх джерел фінансування особливого значення набуває уточнення сутності власного капіталу. Теоретичне узагальнення дозволяє стверджувати, що фінансове управління власним капіталом підприємства є багатогранною економічною категорією, яка поєднує організаційні, ресурсні, функціональні та результативні складові. Це забезпечує можливість комплексного впливу на фінансову систему підприємства з метою досягнення стійкого розвитку та підвищення вартості бізнесу. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку методичних аспектів оцінки ефективності управління власним капіталом у поєднанні з аналізом ризиків і фінансової безпеки.

Ключові слова: власний капітал, фінансове управління, структура капіталу, фінансові ресурси, ліквідність, платоспроможність, фінансова безпека, ринкова вартість.

Theoretical aspects of the importance of financial management of the equity capital of the enterprise

Platukhin Oleksandr

Obteiner of the third (Educational and Scientific) Level of Higher Education,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics,
9-A Nauky Ave. 9-A, Kharkiv, Ukraine, 61165,
platukhin.oleksandr@hneu.net, <https://orcid.org/0009-0003-2693-8881>

Abstract: The purpose of the study is to reveal the theoretical aspects of defining the essence of financial management of a company's equity capital and to

generalize scientific approaches to its interpretation. The research methods are based on a systemic approach to examining the essence of equity capital, as well as methods of comparative analysis, synthesis, and generalization. This made it possible to structure scientific views on financial management of equity capital into four conceptual approaches: organizational, resource-based, functional, and result-oriented.

The results of the study consist in identifying the essential characteristics of financial management of equity capital. The organizational approach defines it as a system for regulating management processes and shaping financial policy. The resource-based approach considers equity capital as a set of financial resources of the enterprise that serve as a basis for ensuring liquidity and financial security. The functional approach emphasizes methods, techniques, and instruments of management aimed at optimizing the capital structure, ensuring effective use of assets, and minimizing risks. The result-oriented approach highlights the role of capital management as a factor in achieving strategic and financial outcomes, including profitability, creditworthiness, and enterprise value growth.

Conclusions. In the context of financial market transformation and the growing role of internal financing sources, clarifying the essence of equity capital becomes particularly important. Theoretical generalization allows us to assert that financial management of equity capital is a multifaceted economic category that integrates organizational, resource, functional, and result-oriented components. This ensures a comprehensive impact on the enterprise's financial system in order to achieve sustainable development and enhance business value. Future research should focus on developing methodological tools for assessing the effectiveness of equity capital management in combination with risk analysis and financial security assessment.

Keywords: equity capital, financial management, capital structure, financial resources, liquidity, solvency, financial security, enterprise value.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання та розвитку економічної турбулентності ефективно фінансове управління власним капіталом

підприємства виступає ключовим чинником забезпечення фінансової стійкості та конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Власний капітал підприємства слугує основою для забезпечення фінансової незалежності підприємства, визначає його можливості щодо інвестування, кредитоспроможність і здатність до довгострокового розвитку. В умовах трансформації фінансових ринків та посилення впливу саме внутрішніх джерел фінансування діяльності суб'єктів господарювання, особливого значення набуває уточнення сутності власного капіталу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У полі зору вчених значну увагу приділено сутності саме капіталу підприємства. У праці [17] авторами зосереджено увагу на питанні сутності капіталу підприємства, наведено авторське визначення капіталу підприємства, також становлено основну мету формування капіталу підприємства, яка полягає в оптимізації його структури для забезпечення активів підприємства і ефективного його використання.

Науковцями також розкрито питання управління капіталом в контексті дослідження саме його структури, що досліджено в працях [3, 24]. Це свідчить про важливість визначення цілей управління капіталом.

Широке коли питань управління саме власним капіталом підприємства досліджено в науковій праці вчених Єпіфанова І., Джеджули В., Мотрук Д. [8], а в частині саме фінансових аспектів управління власним капіталом досліджено в науковій праці Ткачук Л. М., Лебедева П. В. [21]. Це надає змогу встановити, що науковці підходять до проблематики управління власним капіталом підприємства комплексно, охоплюючи загальнотеоретичні, організаційні і прикладні аспекти.

У праці [6] розглядаються аспекти управління капіталом підприємства з точки зору забезпечення його фінансової безпеки. Автори стверджують, що структура капіталу є ключовим фактором, який впливає на фінансову безпеку, і підкреслюють відсутність єдиного універсального критерію для її оцінки, особливо для вітчизняних підприємств з високою часткою позикових коштів [6].

У статті [5] розглядається удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління власним капіталом, відзначається залежність його ефективності від організаційно-правових та галузевих чинників. У праці [26] запропоновано комплексний підхід до фінансового аналізу власного капіталу, що охоплює динаміку, структуру, оборотність, прибутковість та ризики [26]. Разом з тим подальшого наукового дослідження потребують питання адаптації структури власного капіталу до кризових умов.

Саме питання сутності власного капіталу підприємства досліджено у працях Л.І. Катана [10] та А.В. Хмелевської, Г.М. Незборецької [23], де акцентують увагу на власному капіталі як на системі відносин. Катан Л.І. [10] розглядає його як «вираження фінансових відносин», що виникають між корпорацією та іншими суб'єктами. Аналогічно, науковці Хмелевська А. В., Незборецька Г. М. [23] визначають його як «модифіковану величину заборгованості підприємства його засновникам». У працях [9, 14] акцентується увага на теоретичних засадах власного капіталу і процесах формування. Ці підходи розглядають капітал з точки зору зобов'язань та правових взаємозв'язків, що виникають при його формуванні. Цей аспект також підкреслює організаційний характер сутності. Саме тому, визначення сутності фінансового управління власним капіталом підприємства та узагальненні наукових підходів до його трактування за організаційним, ресурсним, функціональним та результативними підходами потребує дослідження.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових праць, потребує уточнення сутність фінансового управління власним капіталом підприємства, його функціональні особливості та системна характеристика. Недостатньо досліджено взаємозв'язок між теоретичними підходами до управління власним капіталом та практичними завданнями, що постають перед підприємствами в умовах економічної нестабільності та глобальної конкуренції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження полягає у розкритті теоретичних аспектів визначення сутності фінансового управління власним капіталом підприємства та узагальненні наукових підходів до його трактування за організаційним, ресурсним, функціональним та результативними підходами, що передбачає:

- проведення теоретичного аналізу наукових підходів до визначення сутності фінансового управління власним капіталом підприємства;
- узагальнення наукових підходів та на основі проведеного аналізу формулювання комплексного визначення поняття.

Виклад основного матеріалу дослідження. Широке коло користувачів та зацікавлених сторін у процесі забезпечення ефективного фінансового управління власним капіталом підприємства охоплює не лише власників і управлінців, але й усіх тих, хто прямо чи опосередковано залежить від фінансових результатів його діяльності. Для акціонерів ефективне управління власним капіталом означає стабільне генерування доходу та зростання ринкової вартості підприємства. В системі управління важливими аспектами є фінансова стійкість і мінімізація ризиків, що забезпечується оптимальною структурою капіталу. Кредитори та інвестори розглядають високий рівень власного капіталу як гарантію платоспроможності та інвестиційної привабливості. Для держави ефективне управління фінансовими ресурсами підприємства сприяє зміцненню економічної безпеки та податковій дисципліні.

Отже, результативність фінансового управління власним капіталом набуває системного характеру, де його ефективність оцінюється через збалансування інтересів усіх груп стейкхолдерів, що в підсумку проявляється у зростанні довгострокової вартості бізнесу, посиленні його конкурентних позицій та забезпеченні сталого розвитку. У результаті ефективного фінансового управління власним капіталом набуває ознак цілісної системи, де його результативність оцінюється через баланс інтересів різних груп стейкхолдерів і проявляється у

зростанні довгострокової вартості бізнесу, посиленні конкурентних позицій і забезпеченні стійкого розвитку.

Отже, визначення сутності фінансового управління власним капіталом підприємства має безпосередній вплив на оцінку ефективності його діяльності, оскільки саме власний капітал визначає рівень фінансової незалежності, формує інвестиційний потенціал та забезпечує здатність підприємства протистояти ризикам. Недостатній рівень власного капіталу або його нераціональна структура призводять до зниження фінансової стійкості, ускладнюють доступ до зовнішніх джерел фінансування та знижують показники рентабельності, тоді як ефективне управління ним створює передумови для зростання прибутковості.

Трактування сутності поняття «власний капітал підприємства» наведено в табл. 1, сутності поняття «фінансове управління» наведено в табл. 2, а визначення фінансового управління власним капіталом підприємства наведено в табл. 3.

Таблиця 1

Трактування сутності поняття «власний капітал підприємства»

Автор/ джерело	Визначення
Іщенко Я.П., Галайда Л.В. [9]	Власний капітал – необхідний фактор виробництва, він включає компоненти боргу, нерозподілений прибуток, привілейовані акції і звичайні акції.
Катан Л. І. [10]	Власний капітал – це певне вираження фінансових відносин, що виникають між акціонерним товариством (корпорацією) та іншими суб'єктами господарювання з приводу його формування та використання.
Єпіфанова І. Ю., Супрун В. В. [7]	Власний капітал характеризує загальну вартість засобів підприємства, що належать на праві власності і використовуваних ним для формування визначеної частини активів. Ця частина активу, сформована за рахунок інвестованого в них капіталу, являє собою чисті активи підприємства
Королюк Т.М. [12]	Власний капітал – це сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які залучаються до економічного процесу діяльності суб'єкта господарювання без визначення терміну повернення їх власникам і здатні генерувати доходи
Нужна О.А. [15]	Власний капітал – це загальна вартість власних засобів підприємства, які належать йому на правах власності і використовуються ним для формування його активів

Сопко В. В. [20]	Власний капітал – це сума власних коштів підприємства, отримана в результаті його діяльності, або від власників (учасників) у вигляді внесків, придбаних акцій, паїв тощо, або залишена на підприємстві безоплатно
Хмелевська А.В., Незборецька Г.М. [23]	Власний капітал – це модифікована величина заборгованості підприємства його засновникам у розмірі вартості активів, які ним забезпечуються
Сторожук Т.М., Занько Б.М., Колісник О.П. та ін [19]	Власний капітал – це сукупність товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення підприємством виробничої діяльності
Концептуальна основа фінансової звітності [11]	Власний капітал - це залишкова частка в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань
Регламент європейського парламенту і ради (ЄС) № 345/2013 від 17.04.2013 р. про європейські фонди венчурного капіталу [18]	Власний капітал - це дольова участь в підприємстві, представлена акціями або іншими формами участі в капіталі кваліфікованого портфельного підприємства, випущеними для його інвесторів

Джерело: складено автором на основі аналізу [7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 23]

Як видно з табл. 1, більшість авторів, таких як Т.М. Королюк [12], О.А. Нужна [15], В.В. Сопко [20], Т.М. Сторожук та інші [19], фокусуються на капіталі як на сукупності ресурсів чи благ. Нужна О.А. [15] описує його як «загальну вартість власних засобів», а Т.М. Королюк [12] – як «сукупність економічних благ... у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах». Т. М. Сторожук, Занько Б.М., Колісник О.П. та ін [19] визначають капітал як «сукупність товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів», що є класичним ресурсним визначенням. Цей підхід чітко корелює з ресурсним аспектом, підтверджуючи, що власний капітал є майновим базисом діяльності підприємства.

Функціональний підхід ґрунтується на визначеннях сутності поняття, які надали Я.П. Іщенко, Л.В. Галайда [9] та Т.М. Сторожук, Занько Б.М., Колісник О.П. та ін [19] розглядають капітал не лише як ресурс, а як інструмент. Іщенко Я.П. [9] називає його «необхідним фактором виробництва», підкреслюючи його роль у господарській діяльності, зазначають, що капітал «необхідний для здійснення підприємством виробничої діяльності». Королюк Т.М. [12] також

підкреслює функціональний аспект, зазначаючи, що капітал «здатний генерувати доходи». Ці визначення перетинаються з організаційним та ресурсним підходами, оскільки розглядають капітал як організований ресурс, що виконує певну функцію.

Концептуальна основа фінансової звітності [11] надає найбільш точне і лаконічне визначення з точки зору бухгалтерського обліку: «власний капітал – це залишкова частка в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань». Це визначення повністю ігнорує джерела та функції капіталу, фокусуючись виключно на результаті, його балансовій вартості.

Таблиця 2

Трактування сутності поняття «Фінансове управління»

Автор / джерело	Визначення
Бровкова О. Г., Яковенко О. І., Гондюл Р. М. [2]	Фінансове управління – це такий процес, що дозволяє підприємству залишатися прибутковим, ліквідним та платоспроможним та мінімізувати усі грошові ризики. Фінансове управління є системою оптимального і раціонального використання коштів, механізм управління грошовими потоками, який направлений на зростання фінансових ресурсів, інвестицій та збільшення обсягу капіталу
Фінансова енциклопедія [22]	Стратегічне фінансове управління означає не тільки управління фінансами компанії, але і управління ними з метою досягнення успіху, тобто досягнення цілей та завдань компанії та максимізації вартості акціонерів з часом. Однак, перш ніж компанія може управляти собою стратегічно, їй спочатку потрібно точно визначити свої цілі, визначити та кількісно визначити свої наявні та потенційні ресурси, а також розробити конкретний план використання своїх фінансів та інших капітальних ресурсів для досягнення своїх цілей. Стратегічне фінансове управління включає оцінку та управління структурою капіталу компанії, поєднання боргових та пайових фінансів, що використовуються для забезпечення довгострокової платоспроможності компанії.
Вергун А. М., Давиденко А. А. [4]	Фінансове управління – це процес, основою якого є визначення меж, яке здійснюється за допомогою різноманітних методів і відповідних їм інструментів для досягнення певної мети, що передбачає вплив на об'єкт управління для усунення відхилень від заданих параметрів.
Матвійчук Л.О. [13]	Фінансове управління - це сукупність прийомів, методів і способів, які використовують підприємства для підвищення дохідності та мінімізації ризику неплатоспроможності. У практичному плані фінансове управління - це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб'єктів управління на формування та використання фінансових ресурсів. Основними функціями фінансового управління на підприємстві є: управління активами; управління капіталом підприємства; управління інвестиціями; управління грошовим потоком; управління фінансовими ризиками; антикризове фінансове управління

Grozdanovska V., Bojkovska K., Jankulovski N. [25]	Фінансове управління означає планування, організацію, спрямування та контроль фінансової діяльності, такої як залучення та використання активів організації, застосовує загальні принципи управління до фінансових ресурсів організації. Загалом фінансове управління пов'язане із залученням, розподілом і контролем фінансових ресурсів.
Mihajlović M., Tadin D., Gordić B. [27]	Фінансове управління охоплює процеси придбання, фінансування та ефективного використання активів, з урахуванням основної мети бізнесу. Відповідно, головними сферами є прийняття рішень щодо інвестицій, фінансування та управління активами.

Джерело: складено автором на основі аналізу [2, 4, 13, 25, 27]

Як видно з табл. 2, у наведених визначеннях, фінансове управління визначається як комплексна система планування, організації, контролю та регулювання фінансових ресурсів, що водночас виступає механізмом раціонального використання коштів, управління активами, капіталом, інвестиціями та ризиками, а також як стратегічний інструмент забезпечення платоспроможності, ліквідності й довгострокового розвитку підприємства. Незважаючи на різні акценти авторів, спільним є розуміння фінансового управління як процесу, спрямованого на зростання ефективності та стійкості бізнесу.

Таблиця 3

Трактування сутності поняття «Фінансове управління власним капіталом підприємства»

Підхід	Сутність визначення	Сфера управління	Ключові процеси	Стадії кругообігу фінансового капіталу	Основні цілі
Організаційний	Система організації та регламентації управління власним капіталом підприємства	структура капіталу, організація фінансової політики	визначення цілей, планування, розробка стратегій, встановлення правил використання ресурсів	Залучення	Забезпечення диверсифікації фінансування та оптимальної структури власного капіталу, його достатності, збереження та зростання
Ресурсний	Управління власними фінансовими ресурсами, що належать підприємству на правах власності	власний капітал, активи, фінансові ресурси, інвестиції	формування капіталу, залучення та розподіл ресурсів	Розміщення	Забезпечення ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та фінансової безпеки

Функціональний	Сукупність методів, прийомів і механізмів управління власним капіталом	фінансові ресурси, активи, грошові потоки	планування, використання, контроль, мінімізація ризиків, управління доходами	Використання	Забезпечення прибутковості, зростання вартості підприємства та кредитоспроможності
Результативний	Процес, орієнтований на досягнення стратегічних та фінансових результатів	ринкова вартість, капіталізація, фінансова стабільність	моніторинг ефективності, аналіз прибутковості, оцінка ринкової вартості	Узгодження всіх стадій	Узгодження всіх цілей

Джерело: *складено автором на основі аналізу [1- 27]*

Отже, як видно з табл. 3, трактування сутності поняття «Фінансове управління власним капіталом підприємства» наведено за організаційним, ресурсним, функціональним та результативними підходами. Встановлено, що фінансове управління власним капіталом підприємства за організаційним, ресурсним, функціональним та результативним підходами є системою організації та регламентації процесів залучення, розміщення й використання власних фінансових ресурсів, що ґрунтується на оптимальному поєднанні організаційних механізмів і фінансових інструментів, спрямований на забезпечення диверсифікації фінансування та оптимальної структури власного капіталу, його достатності, збереження та зростання, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та фінансової безпеки, прибутковості, зростання ринкової вартості підприємства та кредитоспроможності.

Висновки. Аналіз різноманітних наукових джерел дозволив класифікувати існуючі погляди на сутність цього поняття за чотирма основними підходами — організаційним, ресурсним, функціональним та результативним, що забезпечило багатоаспектне розуміння його природи та ключових компонентів. На основі проведеного аналізу узагальнено, що фінансове управління власним капіталом підприємства становить собою цілісну систему організації та регламентації процесів залучення, розміщення та ефективного використання власних фінансових ресурсів, яка ґрунтується на оптимальному

поєднанні організаційних механізмів і фінансових інструментів. Цей комплексний процес спрямований на забезпечення диверсифікації фінансування, формування оптимальної структури капіталу, його достатності, збереження і сталого зростання, а також досягнення таких критично важливих фінансових цілей, як забезпечення ліквідності, платоспроможності, загальної фінансової стійкості, фінансової безпеки, підвищення прибутковості, зростання ринкової вартості підприємства та його кредитоспроможності. Незважаючи на отримані результати, подальші дослідження у цьому напрямку є вкрай необхідними, зокрема, в частині розробки методичних підходів та інструментарію для кількісної оцінки ефективності фінансового управління власним капіталом, що базуватиметься на запропонованій узагальненій сутності. Зокрема, перспективним напрямком є розробка моделі, яка дозволила б оцінювати взаємозв'язок між окремими елементами управління та кінцевими фінансовими результатами, а також дослідження впливу сучасних цифрових технологій та інноваційних фінансових інструментів на процеси формування та управління власним капіталом.

Список використаних джерел

1. Ачкасова С. А. Оцінка стресостійкості страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.: 08.00.08 – "Гроші, фінанси і кредит"; Харківський національний економічний університет. Х., 2013. 23 с.
2. Бровкова О. Г., Яковенко О. І., Гондюл Р. М. Фінансове управління, як основний засіб підвищення конкурентоздатності фірми. *Економіка. Фінанси. Право*. 2021. № 3.
3. Велика О. Ю., Козлова І. М. Особливості управління структурою капіталу підприємств України. *Причорноморські економічні студії*. 2023. №80. С. 76-81. DOI: <https://doi.org/10.32782/bses.80-12> К
4. Вергун А. М., Давиденко А. А. Забезпечення фінансової безпеки банку. *Соціально-гуманітарний вісник*. 2019. Вип. 25. С. 196-200.

5. Гордієнко Т. В., Сторожук Т. М. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення управління власним капіталом. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2021. Вип. 40. С. 20-25. URL: http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/40_2021ua/6.pdf.
6. Дробот Я.В., Корнієнко І.С. Управління капіталом в контексті забезпечення фінансової безпеки підприємства. *Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету*. 2022. № 1(4). С. 68-78.
7. Єпіфанова І. Ю., Супрун В. В. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки"*. 2020. № 5. С. 74-78.
8. Єпіфанова І., Джеджула В., Мотрук Д. Управління власним капіталом підприємств мобільного зв'язку. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки*. 2022. Том 302 № 1 (2022). <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-302-1-50>.
9. Іщенко Я.П., Галайда Л.В. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2015. Вип. 15. Ч. 1. С. 146–148.
10. Катан Л.І. Фінансові ресурси підприємства та особливості їх формування. *Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету*. 2014. № 6. С. 38–44.
11. Концептуальна основа фінансової звітності : Концепція від 01.09.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text
12. Королюк Т.М. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств : автореф. дис. ... к. е. н. : спец. 08.06.04 «Бухгалт. облік, аналіз та аудит». К., 2005. 22 с.
13. Матвійчук Л.О. Інформаційне забезпечення фінансового управління підприємств в сучасних умовах господарювання. Імплементация інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І

Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. Х. : ХДУХТ, 2018. С. 362-364.

14. Мудрий М. Особливості формування власного капіталу підприємницьких товариств у сучасних умовах економічної турбулентності. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. № 3(8). 2022. С. 54-61. URL: <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2022.3.5>.

15. Нужна О. Власний капітал сільськогосподарських підприємств: трактування, класифікація, структура. *Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»*. 2012. Вип. 9(33). Ч. 2. С. 498–507.

16. Платухін О. Г. Формування складу показників для оцінки ефективності фінансового управління власним капіталом підприємства. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки"*. 2024. № 9. <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-9-10306>

17. Поліщук Н. В., Заболотна Я. В. Особливості формування капіталу підприємства. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2023. Вип. 4(84). С. 118-121. <https://doi.org/10.32782/2521-666X/2023-84-18>.

18. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) : Міжнародний документ від 17.04.2013 № 345/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_004-13#Text

19. Розвиток бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: монографія / Сторожук Т.М., Занько Б.М., Колісник О.П. та ін.; за заг. ред. Т.М. Сторожук. Ірпінь: УДФСУ, 2021. 256 с.

20. Сопко В.В. Власний капітал акціонерних товариств: особливості визначення та обліку. *Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України*. 2007. Вип. 17.6. С. 246–253.

21. Ткачук Л. М., Лебедев П. В. Фінансові аспекти управління власним капіталом підприємства. *Innovation and Sustainability*. 2024. № 2. С. 119-126. <https://doi.org/10.31649/ins.2024.2.119.126>

22. Фінансова енциклопедія. URL: <https://ua.nesrakonk.ru/strategic-financial-management/>
23. Хмелевська А.В., Незборецька Г.М. Власний капітал за атрибутами об'єкту бухгалтерського обліку. *Сталий розвиток економіки*. 2011. № 2. С. 192–194.
24. Berest M., Sablina, N. Diagnosis of capital structure as a tool for administering the financial activities of enterprises. *Economics of Development*, 2022. 21(2), 8-18. [https://doi.org/10.57111/econ.21\(2\).2022.8-18](https://doi.org/10.57111/econ.21(2).2022.8-18)
25. Grozdanovska V., Bojkovska K., Jankulovski N. Financial management and financial planning in the organizations. *European Journal of Business and Management*. 2017. Vol. 9, No.2 . P. 120-125. URL: https://www.researchgate.net/publication/372861746_FINANCIAL_MANAGEMENT_AND_FINANCIAL_PLANNING_IN_THE_ORGANIZATIONS
26. Kuprina N., Markova T., Stupnytska M., Volodina O. Peculiarities of analysis of enterprise's own capital in modern conditions. 2020. Is.12. <https://doi.org/10.15673/fe.v12i1.1667>.
27. Mihajlović M., Tadin D., Gordić B. The role of financial management in the company. *Tehnika*. 2020. 75. P. 498-503. <https://doi.org/10.5937/tehnika2004498m>.